

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA INTERFAOL METODLAR ORQALI TALABALARNING DIVERGENT FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH

Azilxanova Uldawlet Aymuratovna
Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20457335>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda interfaol metodlar, kommunikativ yondashuv hamda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni tahlil qilinadi. Muallif interfaol ta'lim vositalarining talabalar faolligini oshirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va dars samaradorligini ta'minlashdagi ahamiyatini yoritadi. Shuningdek, maqolada interfaol metodlar orqali talabalarning divergent fikrlash qobiliyatini shakllantirish masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Internet va multimedia vositalaridan foydalanishning ta'lim jarayonidagi imkoniyatlari ham tahlil etilib, ularning ijodiy va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishdagi roli asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, kommunikativ yondashuv, ingliz tili ta'limi, divergent fikrlash, axborot texnologiyalari, multimedia, mustaqil ta'lim.

Аннотация. В данной статье анализируется роль интерактивных методов, коммуникативного подхода и современных информационных технологий в обучении английскому языку. Особое внимание уделяется влиянию интерактивного обучения на повышение активности учащихся, развитие самостоятельного мышления и эффективности учебного процесса. Также рассматривается проблема формирования дивергентного мышления студентов с помощью интерактивных методов. Обоснована значимость использования интернет-ресурсов и мультимедийных технологий для развития творческого и критического мышления.

Ключевые слова: интерактивные методы, коммуникативный подход, обучение английскому языку, дивергентное мышление, информационные технологии, мультимедиа, самостоятельное обучение.

Abstract. This article examines the role of interactive methods, communicative approach, and modern information technologies in teaching English. Special attention is paid to the impact of interactive learning on increasing students' engagement, developing independent thinking, and improving the effectiveness of the educational process. The study also focuses on the development of students' divergent thinking through interactive methods. The use of Internet resources and multimedia technologies is analyzed as a means of enhancing creative and critical thinking skills.

Keywords: interactive methods, communicative approach, English language teaching, divergent thinking, information technologies, multimedia, autonomous learning.

Hozirgi globallashuv davrida chet tillarini, xususan ingliz tilini o'qitish jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy ta'lim tizimida nafaqat bilim berish, balki talabalarning mustaqil, ijodiy va erkin fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, interfaol metodlar va kommunikativ yondashuv asosida tashkil etilgan darslar talabalarning divergent fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Chet tilini o'qitish metodikasi bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar an'anaviy usullarga qaraganda ancha yuqori samaradorlikka ega. Ingliz tili darslari interfaol yondashuv asosida tashkil etilganda, talabalar mustaqil va erkin fikrlashga o'rganadi, ta'lim jarayoni esa o'qituvchi va talaba, shuningdek, talabalarning o'zaro hamkorligi orqali amalga oshiriladi.

Interfaol metodlar ta'limning eng faol shakllaridan biri bo'lib, ular qisqa vaqt ichida samarali natijalarga erishishga yordam beradi. Bunday yondashuv talabalarda mustaqil ishlash, tanqidiy tafakkur yuritish, ijodiy fikrlash hamda o'z ustida ishlash kabi muhim ko'nikma va malakalarni

rivojlantiradi. Interfaol darslarning asosiy jihati — talabalar oʻrtasidagi faol muloqot va hamkorlikka tayanishidir [1;109].

Interfaol metodlardan foydalanish ingliz tili darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bunday yondashuvda talabalar taʼlim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi va bilimlarni yanada chuqurroq oʻzlashtiradi.

Interfaol taʼlimning asosiy mezonlariga quyidagilar kiradi: norasmiy bahs-munozaralarni tashkil etish, oʻquv materialini erkin bayon qilish va ifodalash imkoniyatining mavjudligi, maʼruzalar sonining kamligi, aksincha seminar mashgʻulotlarining koʻpligi, talabalarning tashabbus koʻrsatishiga sharoit yaratish, kichik va katta guruhlarda hamda sinf jamoasi bilan ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlar bajarish kabi usullar. Ushbu omillar taʼlim-tarbiyaviy jarayon samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, interfaol metodlar ingliz tilini oʻzlashtirish jarayonida talabalarning qiziqishini oshiradi, oʻqituvchi faoliyatini real hayot sharoitlariga yaqinlashtiradi hamda samarali kommunikatsiyani shakllantirishga xizmat qiladi. Yaʼni, oʻqituvchi va talaba oʻrtasidagi, shuningdek talabalarning oʻzaro muloqot koʻnikmalari rivojlanadi. Bundan tashqari, yangi nazariy bilimlar va amaliy koʻnikmalarni egallash jarayoni yanada yuqori bosqichga koʻtariladi hamda talabalarning taʼlim jarayonidagi masʼuliyati ortadi [2;54].

Interfaol taʼlimning asosiy mezonlariga norasmiy bahs-munozaralar oʻtkazish, oʻquv materialini erkin bayon etish va fikrni mustaqil ifodalash imkoniyatini yaratish kiradi. Bunda maʼruzalar soni nisbatan kam boʻlib, seminar va amaliy mashgʻulotlarga koʻproq eʼtibor qaratiladi. Shuningdek, talabalarning tashabbus koʻrsatishiga sharoit yaratish, kichik guruhlar, katta guruhlar hamda sinf jamoasi doirasida ishlash uchun topshiriqlar berish, yozma ishlarni bajarish kabi usullar muhim oʻrin tutadi. Ushbu yondashuvlar taʼlim-tarbiyaviy jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Interfaol metodlarning afzalliklari shundaki, ular talabalarning ingliz tilini oʻzlashtirishga boʻlgan qiziqishini kuchaytiradi, oʻqituvchi faoliyatini real hayotga yaqinlashtiradi hamda samarali muloqot koʻnikmalarini shakllantiradi. Yaʼni, oʻqituvchi va talaba oʻrtasidagi hamda talabalarning oʻzaro kommunikatsiyasi rivojlanadi. Bundan tashqari, yangi nazariy bilim va amaliy koʻnikmalarni egallash jarayoni yanada yuqori bosqichga koʻtarilib, talabalarning taʼlim jarayonidagi masʼuliyati ortadi [3; 11].

Hozirgi davrda taʼlim jarayonida aloqa, interaktivlik, muloqotning haqiqiyliigi, tilni madaniy muhitda oʻrganish, shuningdek, taʼlimning avtonomligi va insonparvarligi kabi tamoyillarga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Ushbu yondashuvlar kommunikativ kompetensiyaning muhim tarkibiy qismi boʻlgan madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiladi.

Chet tillarni oʻqitishning asosiy maqsadi — talabalarni chet tilidagi muhitda erkin yoʻnala olishga va turli vaziyatlarda mos ravishda muloqot qila olishga oʻrgatishdir. Shu bois, bugungi kunda anʼanaviy oʻqitish usullari bilan bir qatorda Internet resurslariga asoslangan yangi metodlar keng qoʻllanilmoqda. Til oʻrganishda samaradorlikka erishish uchun talabalarni ragʻbatlantiradigan va real hayotga yaqin boʻlgan vaziyatlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Bu esa “muloqotning haqiqiyliigi” tamoyilini taʼminlaydi.

Zamonaviy texnologiyalar, xususan Internet, ushbu jarayonni yanada takomillashtirishga yordam bermoqda. Kommunikativ yondashuv esa oʻquv materialini ongli ravishda oʻzlashtirish, undan amalda foydalanish hamda muloqotga psixologik va lingvistik tayyorgarlikni shakllantirishga qaratilgan. Bu yondashuvni Internet orqali amalga oshirish oson boʻlib, talabalarga turli muammo va savollarni muhokama qilish imkonini beradi. Bunda ular nafaqat axborot almashadilar, balki oʻz fikrlarini mustaqil ravishda baholash va ifodalashga ham oʻrganadilar.

Kommunikativ yondashuvning muhim jihati shundaki, talabalar oʻz fikrlarini ifodalashda til birliklarini mustaqil tanlaydi. Bu esa ularning nutqiy faolligini oshiradi. Shu sababli Internetdan foydalanish ushbu yondashuv doirasida ayniqsa samarali boʻlib, talabalarning bilim va tajribasini boyitish orqali chet tilini oʻrganishga boʻlgan qiziqishini kuchaytiradi [4; 275].

Axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish axborotni idrok etish va qayta ishlash jarayonini sezilarli darajada boyitadi va xilma-xillashtiradi. Kompyuter, Internet hamda multimediya vositalari orqali talabalar katta hajmdagi ma'lumotlarni qabul qilish, ularni tahlil qilish va saralash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, ta'lim faoliyatining motivatsion asoslari ham kengayib, talabalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Multimedia vositalaridan foydalanish natijasida talabalar turli manbalardan, jumladan gazeta, televideniye va internet resurslaridan axborot olishadi, mustaqil ravishda intervyular tashkil etishlari va hatto telekonferensiyalarda ishtirok etishlari mumkin. Bu esa ularning nafaqat til ko'nikmalarini, balki axborot bilan ishlash malakalarini ham rivojlantiradi.

Til portfeli texnologiyasida esa chet tilini bilish darajasini baholashning muhim mezonlaridan biri sifatida sinov va monitoring tizimi qo'llaniladi. Mazkur yondashuvning asosiy xususiyati ta'lim jarayonini o'qituvchidan ko'ra talabaga yo'naltirishdan iborat. Natijada talaba o'z bilim faoliyati va uning natijalari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Shu asosda ushbu texnologiya talabalarda ma'lumotlarni mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, til portfeli ko'p funksiyali vosita bo'lib, u ko'p tillilikni rivojlantirish hamda talabalarning til o'rganish jarayonidagi shaxsiy yutuqlarini tizimli ravishda aks ettirishga yordam beradi [5:65].

Xulosa qilib aytganda, interfaol metodlar, kommunikativ yondashuv va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish bilan birga, talabalarning divergent fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu yondashuvlar talabalarda ijodiylik, mustaqillik, tanqidiy fikrlash va muammoli vaziyatlarga moslashuvchan yechim topish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bois, zamonaviy ta'lim tizimida interfaol va innovatsion metodlarni keng qo'llash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xalikova, L. U. (2021). The theoretical bases of foreign language is teaching english vocabulary. *Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»*. Выпуск № 25 (том 2)(июнь, 2021). Дата выхода в свет: 30.06. 2021., 109.
2. Uktamovna, X. L. (2021). Teaching communication technologies in modern foreign languages. *central asian journal of theoretical & applied sciences*, 2(6), 53-56. <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/1896..>
3. Yuldasheva, M. B. (2020). HISTORY OF THE ENGLISH UZBEK TRANSLATION. *Theoretical & Applied Science*, (3), 11-14
4. Saydivaliyeva, B. S. (2021). Organizational and pedagogical conditions for the formation of professional significant qualities. *Экономика и социум*, (3-1), 273-277.
5. Abdurashidovna, A. N. (2022). YANGI O'ZBEKISTONDA CHET TILLARNI OMMALASHTIRISH VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *World scientific research journal*, 9(1), 63-70.